

ЗАРДУШТ ШАХСИ ВА МАЪНАВИЙ ДУНЁСИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Samandar Salimov Saydullo o'g'li
TDSHU stajyor-o'qituvchisi

Зардуштийлик – Марказий Осиё ҳудудида вужудга келган қадимий диний эътиқод ҳисобланади. Зардуштийлик дини ўз номини ушбу диннинг асосчиси ҳисобланган, пайғамбар Зарадуштра (юнонча Зароастр)нинг номидан олинган. Зардуштийлик таълимотининг асослари бизгача қисман сақланиб қолган бу диннинг муқаддас китоби “Авеста”да акс этган.

Кўплаб диний таълимотлар каби зардуштийлик ҳам ўзига хос диний атамаларига эга. Биринчи навбатда *зардуштийлик* атамасининг мазмун моҳиятига эътибор қаратамиз.

Бир гуруҳ тарихчилар бу диний эътиқодни умумий ном – зардуштийлик атамаси билан ифодалашади. Аммо буни истисно этувчи нуқтаи назарлар ҳам мавжуд. Баъзан “зардуштийлик” атамаси “Авеста” қадимий “Тат”ларидаги пайғамбар Зардушт таълимотларига нисбатан ҳам ишлатилади⁵³. Бошқа нуқтаи назарга кўра зардуштийлик атамаси сосонийлар даври “зардуштийлиги”га нисбатан ҳам ишлатилади⁵⁴. Шунинг ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки “зардуштийлик” атамаси ўрнида бир қанча синонимлар: “маздавийлик”, “оташпарастлик”, “парсийлик (парсизм)” ҳам қўлланилади. Айниқса “зардуштийлик” ва “маздавийлик (маздаизм – бу сўз тангри Аҳура Мазда номидан келиб чиққан.)” атамалари ўртасидаги муносабат ниҳоятда муҳимдир. Гарчи бу атамалар баъзида маънодош атамалар сифатада қўлланилса ҳам, кўплаб машҳур тадқиқотчилар бу икки сўзнинг мазмунини бир-бирига тўла мос келмаслигини таъкидлаб, уларни бошқа-бошқа атамалар сифатида тавсифлашади, бунда “маздавийлик” нинг келиб чиқиши масаласи аҳамиятлидир⁵⁵.

Шу жиҳатларни ҳисобга олиб муаллиф бу атамани ҳам “оташпарастлик” (зардуштийликда олов култининг топиниши асосида вужудга келган) атамаси

⁵³ Дандамаев М.А. (рец. на кн.) Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. М - Л.: 1956. // ВДИ. 1958. №3.С.172-176.

⁵⁴ Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н.э. М - Л.: Изд. АН. СССР, 1956. 485 С.

⁵⁵ Грантовский Э.А. Иран в Конце VI - середине I тыс. до н.э. Манейское царство. Мидийская держава. // ИИ. С.26 - 46.

каби фойдаланишдан истихола этади. Араблар босқинидан сўнг зардуштийлик жамоаси аъзоларига нисбатан қўлланилган “парсийлик” атамаси ҳам бу дин номини тўла ифодалай олмагани учун ушбу ишда бу ном ҳам ишлатилмади. Шундай вазиятда зардуштийликнинг вужудга келиши билан боғлиқ мунозарали саволлар унинг асосчисининг ҳаёт-фаолияти билан чамбарчас боғлиқ эканлигини билдирди. Зардуштий таълимотига кўра Заратуштра ёки юнонча Зороастр деб номланувчи шахс диннинг асосчиси ва пайғамбари сифатида маълум. Умуман олганда зардуштийлик таълимотида пайғамбар Зардушт ҳақида (реал ва бадий) маълумотлар сақланиб қолинган.

Заратуштра ўттиз ёшида ўз истеъдодини намоён этиб, Ахура Мазда пайғамбари сифатида фаолиятини бошлаши, 42 ёшида Кави Виштаспа билан учрашуви, Заратуштранинг кейинги ҳаёти ҳақида уннинг уч марта уйлангани, 77 ёшида душманлари тамонидан уюштирилган суиқасд қурбони бўлгани ҳақидаги хабарлар берилган⁵⁶. Заратуштра ҳаёт-ижоди ҳақидаги нисбатан батафсилроқ маълумотлар И.Брагинский⁵⁷, Пянкова И.В.⁵⁸ ва бошқа тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.

Олимлар Заратуштра ҳаёти ва шахсиятини ўрганишда бир қатор муаммоли масалаларга дуч келишади. Улардан Заратуштра шахсининг тарихийлиги ва у билан чамбарчас боғлиқ пайғамбар исмининг этимологияси, яшаган даври санаси ҳамда туғилиб ўсган жойи билан боғлиқ муаммолар энг муҳимлари ҳисобланиб келмоқда. Мана шу масалаларга нисбатан билдирилган илмий-тарихий талқинлар ва билдирилаётган ёндашувларни қуйида келтириб ўтамыз.

Биринчи навбатда эътиборимизни Заратуштра шахсининг тарихийлиги муаммосига қаратамыз. Ҳақиқатдан ҳам бир қатор тарихчилар ўз даврида шу исм остидаги инсоннинг тарихий шахс эканлигини мавжуд ҳаётда яшаганлиги, айнан унинг ваъзалари зардуштийликнинг муқаддас китоби “Авеста”нинг энг қадимий қисми – “Гат”ларга асос бўлганини таъкидлашган. Токарев С.А., Василев Л.С, ва Ямпольский З.И кабилар ўз ишларида Заратуштра шахсининг афсонавийлини таъкидлашса Дяконов М.М ва Брагинский И⁵⁹ каби тадқиқотчилар ўз тадқиқотларида Заратуштранинг тарихий шахс бўлиши мумкинлиги ҳақида фикр билдиришган бўлса ҳам Заратуштранинг тарихий

⁵⁶ Авеста в русских переводах (1861 - 1996). Сост., общ. ред., примеч., справочный раздел И.В. Рака. Изд. 2-е, исправл. СПб.: «Журнал «Нева»», «Летний Сад», 1998.С.324.

⁵⁷ Брагинский И. Двенадцать миниатюр. Изд. 2-е, дополн.. М.: Худож. Лит., 1976.С.61.

⁵⁸ Пянков И.В. Зороастр в истории Средней Азии: проблема места и времени (опыт исторической реконструкции). // ВДИ. 1996. №3. С. 3-23.

⁵⁹ Брагинский И.С. Древнеиранская литература. // История всемирной литературы.Т. 1. М.:Наука, 1983.С.10.

шахс эканлиги ҳақидаги муаммо очиклигича қолиб кетди. Никитина В.Б. зардуштийлик дини пайғамбари Заратуштра шахсини ўрганишда агар мавжуд манбаларга суяниладиган бўлса, унда у яримафсонавий (яъни бадийлаштирилган) характерга эга⁶⁰. Худди шунингдек, Ридер Д.Г. ҳам Заратуштра шахсини қисман асоирий (полумифической) деб ҳисоблайди⁶¹. С.Н.Соколованинг фикрига кўра пайғамбар Заратуштра шахсиятининг тарихи аниқ тарихий манбалар бўйича ўрганилмасдан, пайғамбар ҳаётига оид танқидий-қиёсий мантикий таҳлил асосида ўрганилган. Ҳақиқатда ҳам Заратуштра шахсининг тарихийлигини ўрганувчи тадқиқотчилар ўз тадқиқотларида маълумотларни атрофлича комплекс тарзда таҳлилсиз фақатгина пайғамбар ҳаётига оид умумий маълумотлар берувчи фактлардан фойдаланиш билан чекланиб қоладилар. Кўпчилик тарихчилар зардуштийликка оид диний матнлари асосида Заратуштранинг тарихий шахсини ўрғанадилар. Бу ёндашув кўпроқ “Гат”ларда Заратуштранинг реал мавжуд тарихий шахс ва тарихий жараённинг марказидаги объект сифатида тасвирланганлиги билан изоҳланади. Матнларнинг кейинги қисмларида Зардушт шахсининг мифик тасвирланишини С.Н.Соколов даврлар ўтиши натижасида юз берган қахрамоннинг бадийлаштирилиши таъсири деб баҳолайди⁶².

Заратуштра шахсининг тарихийлиги билан бевосита унинг исмининг этимологияси ҳам катта мунозарага сабаб бўлмоқда. М.М.Дяконов Заратуштра исмининг этимологиясини “(товланувчи) тилларанг (ёки бақувват) туя”⁶³, В.М.Массон ўз вақтида бу сўзнинг маъносини “туя етакловчи” деб таъкидлади⁶⁴. Умуман олганда “уштра” – “туя” сўзининг Заратуштра исмининг ўзагини ташкил этишининг ажабланарли жойи йўқ. Б.А.Литвинский ва И.Р.Пичикиялар қайд этганидек, туя “Авеста”да эъзозланган жонивор сифатида тилга олинган ва диний амалларни бажаришда муҳим саналган⁶⁵, шунинг учун ҳам қадимги эроний антропонимикада кўплаб сўзларнинг ўзагида “уштра”(туя) сўзи учраб туради. Буларнинг қаторига пайғамбар

⁶⁰ Никитина В.Б. Древнеиранская литература. // Литература Древнего Востока. Под ред. И.С. Брагинского и Н.И. Конрада. М.: Изд. Москов. Университета, 1962. С.117.

⁶¹ Редер Д.Г. Зороастризм. // КНАС. С. 219.

⁶² Соколов С.Н. Зороастризм. // Авеста в русских переводах (1861 - 1996). Сост., общ. ред., примеч., справоч. раздел И.В. Рака, изд 2 -е, исправл.. СПб.: «Журнал «Нева»», «Летний Сад», 1998. С.8.

⁶³ Дяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н.э. М - Л.: Изд. АН. СССР, 1956.С.385.

⁶⁴ Массон В.М. Средняя Азия в III - I тысячелетия до н.э. // ИДВ. С.300.

⁶⁵ Гафуров Б.Г. Избранные труды. М.: Наука, 1985.С.109.

Заратуштрининг исми ҳам киради⁶⁶. Заратуштрининг ўзаги кўпинча “қари туя” (яъни – “қари туя еклаган киши”, “қари туя етакловчи” ёки “туя етаклаган оқсоқол(донишманд)”) шаклида учрайди.

Юқоридаги таҳлиллар шундай хулоса берадики, Заратуштра исми одатий оддий чорвадор аҳолига мансуб исм ҳисобланиб, ўз эгасининг вужуди ва руҳиятини ёвуз руҳлардан асраш маъносида кучли, муқаддас жонзот номи ишлатилган. Инсоннинг ҳаёт ва фаолиятини, унинг камолотида муҳим таъсир этишига ишора этувчи исмлардан ҳозиргача Марказий ва Ўрта Осиё ҳудудидаги аҳоли фойдаланиб келиши зардуштийлик дини асосчисининг исми билан боғлиқ муаммо ечимини осонлаштиради⁶⁷. Заратуштра исмининг юқоридаги таржимасининг қўлланилиши ҳақида олим Стеблин-Каменский унинг ота-онасининг исмларида ҳам шундай мақсадлар қўлланилгани билан боғлиқлигини таъкидлайди⁶⁸.

“Зардушт таълимотининг асосида инсоннинг жамият ва табиат олдидаги масъуллиги масаласи алоҳида ўрин тутади. Инсоннинг эътиқоди, ният, сўз ва амалда эзгуликка таяниши, ростлик, ҳақиқат учун фидокорлик каби ҳислатлар улуғланади. Зардушт шахсида дунёни билиш, уни илоҳий асосларда талқин қилиш етакчидек кўринади. Лекин зардуштийликнинг кундалик ҳаёт билан боғлиқ оддийлиги ҳам борки, бу хусусиятни табиат фалсафаси деб юритилади. Табиатни шунчаки эъзозлаш эмас, Зардушт таълимотида табиатни бойитиш, унинг неъматларини кўпайтириш орқали инсоннинг тўқ ва фаровон ҳаётини таъминлашга алоҳида эътибор берилади”⁶⁹. Бу хусусиятлар инсониятнинг, айниқса ёшларни маънавий баркамол инсон сифатида шакллантиришга хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Брагинский И. Двенадцать миниатюр. Изд. 2-е, дополн.. М.: Худож. Лит., 1976.
2. Грантовский Э.А. Иран в Конце VI - середине I тыс. до н.э. Манейское царство. Мидийская держава. // ИИ. С.26 - 46.

⁶⁶ Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Золотые пластины из Храма Окса (Северная Бактрия). // ВДИ. 1992. №3. С.109.

⁶⁷ Гаты Заратуштры. Вступление, перевод с авест. и комментарии И.М. Стеблин - Каменского. // ВДИ. 2000. №2. С.291.

⁶⁸ Гаты Заратуштры. Вступление, перевод с авест. и комментарии И.М. Стеблин - Каменского. // ВДИ. 2000. №2. С.291.

⁶⁹ Авесто. “Видевдот” китоби. М.Исҳоқов таржимаси Т.: 2007 й

3. Дандамаев М.А. (рец. на кн.) Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. М - Л.: 1956. // ВДИ. 1958. №3. С.172-176.
4. Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н.э. М - Л.: Изд. АН. СССР, 1956. 485 С.
5. Пьянков И.В. Зороастр в истории Средней Азии: проблема места и времени (опыт исторической реконструкции). // ВДИ. 1996. №3. С. 3-23.
6. Никитина В.Б. Древнеиранская литература. // Литература Древнего Востока. Под ред. И.С. Брагинского и Н.И. Конрада. М: Изд. Москов. Университета, 1962. С.117.
7. Массон В.М. Средняя Азия в III - I тысячелетия до н.э.. // ИДВ. С.300.
8. Редер Д.Г. Зороастризм. // КНАС. С. 219.
9. Соколов С.Н. Зороастризм. // Авеста в русских переводах (1861 - 1996). Сост., общ. ред., примеч., справоч. раздел И.В. Рака, изд 2 -е, исправл.. СПб.: «Журнал «Нева»», «Летний Сад», 1998.